

**MAQSUD SHAYXZODA – SHEKSPIR SONETLARINING ILK
TARJIMONI**

Hazratqulova Shohsanam Sharofiddinovna,
ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi fakulteti, 2-kurs
sharofiddinovnashohsanam@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tarjimashunosligida nisbatan kam o‘rganilgan muammolardan biri bo‘lgan sonet tarjimasi haqida so‘z yuritiladi. Shekspir sonetlarining ilk tarjimoni – Maqsud Shayxzoda tomonidan o‘girilgan namunalar aslyat matni, vositachi matn va ayni asarlarning boshqa mutarjimlar tomonidan qilingan tarjimalari bilan solishtirilib, bu janr tarjimasida yo‘l qo‘yilgan yutuq va kamchiliklar atroflicha tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: sonet, vositachi til, taglama, katren, terset, tarjimon mahorati, muallif uslubi.

Abstract. This article talks about sonnet translation, which is one of the relatively little-studied problems in Uzbek translation studies. The samples translated by the first translator of Shakespeare’s sonnets, Maksud Sheikhzade, are compared with the original text, intermediate text and translations of the same works by other translators, and the achievements and shortcomings of the translation of this genre are thoroughly analyzed.

Keywords: sonet, intermediate language, quatrain, tercet, translator’s skill, author’s style.

Daho shoir va dramaturg Uilyam Shekspir nomini tilga olganimizda ko‘z o‘ngimizga eng avvalo, **“Hamlet”, “Otello”, “Qirol Lir”, “Romeo va Julyetta”** kabi o‘lmas asarlarga boqiy umr ato etgan ulkan iste’dod sohibi keladi. Vaholanki, u yaratgan ajoyib, betakror lirika namunasi bo‘lmish **sonetlar** ham ro‘yxat boshida turishga mutlaqo haqli!

Istiqlol sharofati bilan bugungi o‘zbek adabiyoti yangi-yangi she’riy janrlar hisobiga boyib kelmoqda. Ballada, gimn, oda, oktava, rondel, sekstina, sonet, stans, hokku, tanka, tersinalar, sarbastning har xil turi va shunga o‘xshash katta-kichik janrlar jahon adabiyotidan tarjimonlarimizning hormay-tolmay amalga oshirayotgan ijodiy izlanishlari mevasi o‘laroq, o‘zbek adabiyotidagi mavjud janrlar qatoridan munosib o‘rin egallab, adabiyotimizning shakl va mazmun imkoniyatlarini tobora kengaytirmoqda.

Ushbu maqolada yirik o‘zbek adibi, serqirra ijod sohibi Maqsud Shayxzodaning ulug‘ ingliz shoiri Uilyam Shekspir sonetlaridan amalga oshirgan o‘girmalarini o‘rganishimiz davomida paydo bo‘lgan ba’zi kuzatishlarimizni tahlilga tortamiz. O‘zbek tarjimashunosligida sonet janri va uning bir tildan boshqa tilga o‘girish jarayonida kechadigan o‘ziga xosliklar, tarjima qilish prinsiplari tadqiq etilgan ilmiy tadqiqotlar, maqolalar juda kam, bu, bizningcha, ayni janrning adabiyotimiz uchun nisbatan yangiligidan bo‘lsa kerak.

1978-yili G‘afur G‘ulom nomidagi NMIUda Yusuf Shomansur amalga oshirgan Uilyam Shekspir sonetlari tarjimasini alohida kitob holida chop etilgan [1]. To‘plamdagi sonetlar rus shoiri S. Marshakning bevosita ingliz tilidan qilgan o‘girmalari asosida bajarilgan [2]. Undan keyin ham Shekspir asarlari o‘zbek tilida juda ko‘p nashr etildi, lekin afsuski Shekspirning faqatgina she’rlari – sonetlaridan tashkil topgan kitoblar kam. Shoir sonetlari o‘zbek tiliga keyingi yillarda Jamol Kamol, Xurshid Davron kabi shoir-mutarjimlar tomonidan tarjima qilingan [3].

Hozirga qadar sonet xususida yozilgan maqolalarda Shekspir sonetlarining o‘zbek tilidagi birinchi tarjimoni Maqsud Shayxzoda nomi nima uchundir nazardan chetda qoldirilgan. Holbuki, Shayxzoda Sheksir sonetlarining o‘ndan ortiqrog‘ini o‘zbekchada qayta yaratdi. Ma’lumki, Shekspirning “Romeo va Julyetta”sini M. Shayxzoda 1946-yildayoq o‘zbekchaga ag‘dargan edi [4]. Mazkur fojidadagi ikkita xor partiyasi sonet tarzida taqdim etilgan.

Sonet (italyancha sonetto – sonare dan olingan) jaranglamoq degani. U o‘n to‘rt misradan iborat she‘riy janr [5]. Bu she‘riy janr Yevropaga XVI asrda o‘tib, juda ko‘plab san‘atkorlar ijodidan mustahkam o‘rin oldi. Aynan Shekspir sonetni yangi mazmun va yangi realistik g‘oyalar bilan boyitgan edi. Shekspir bu janr imkoniyatlarini to‘g‘ri hisobga olib, o‘zigacha bo‘lgan sonetchilardan bir pog‘ona balandga ko‘tarila oldi.

Sonetda har bitta kalima va unsur joy-joyida turmog‘i talab qilinadi, unda ma‘no va obrazlar zich berilmog‘i, eng yuksak insoniy ezguliklar aniq-tiniq ifodalanmog‘i darkor. Bu talab-u qoidalar tarjima matnini tashkil etuvchi komponentlarga ham taalluqli. Bu xil she‘r ana o‘shandagina yaxlit organizmdek qaraladi, aks holda unga xos poetik nafosat yo‘qqa chiqadi. Sonet va uning tarjimasiga qo‘yilgan ushbu talablar, qonun-qoidalar tarjimondan uni o‘zga lisonda qayta yaratish chog‘ida haqiqiy san‘atkorlikni va o‘girilayotgan she‘r muallifi oldida alohida mas‘uliyatni talab etadi.

Ingliz dramaturgi Shekspir “panjasiga panja urmoq”qa azmu qaror qilganlar birinchi galda u nazarda tutgan ma‘nolar nozikligini to‘lig‘icha ilg‘ab ola bilishi shart. Atoqli so‘z san‘atkori Oybek ta‘biri bilan aytganda “...o‘zbek sovet adabiyotining eng aqlli, eng yuksak madaniyatli alloma shoiri” [6] – Shayxzoda butun umri mobaynida o‘z davrining o‘zbek va rus tarjimashunosligi qo‘lga kiritgan ilg‘or metodika va prinsiplarni puxta egallab ola bilgan qalam sohibi sifatida faoliyat ko‘rsatdi. Shayxzoda o‘girmalarining bugun ham sevib o‘qilishining siri shunda bo‘lsa ham ajabmas. Shekspir sonetlari besh turoqli yambda yaratilgan. “Yamb sillabo-tonik she‘r tuzilishiga ega bo‘lgan tillarga xos ikki hijoli stopa turlaridan biri bo‘lib, unda ikkinchi hijo urg‘uli bo‘ladi. O‘zbek poemasida stopaga xos xususiyatlar aruz vaznida rukn, barmoq vaznida esa turoq terminlari bilan ifodalanadi” [5].

Shekspir sonetlari yana bir o‘ziga xoslikka ega: Shekspir-shoir sonetlari va umuman she‘riyati Shekspir-dramaturgning monologlarini eslatib turadi. Masalan, Kapulettilar xonadonida uyushtirilgan baldagi Romeo va Julyetta orasidagi dialogni yodga olaylik. Bu faktga M. Morozov ham diqqat qilib, “75-sonetdagi o‘xshatishdan

Shekspir fojialari polotnosiga tushgisi kelib turgan xasisning tragik obrazi tug‘iladi” [7], deb yozgan edi.

Shekspir tavalludining jahon bo‘yicha bayram qilingan 400 yillik yubileyi (1564–1964) munosabati bilan Maqsud Shayxzoda ustozining 5, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 29, 49-sonetlari tarjimasiga qo‘l urgan edi. Ularning ayrimlari “Sharq yulduzi” jurnalida, ba’zilari respublikaning turli gazetalari sahifalarida, bir xillari esa shoirning olti jildlik (6-jild) [8] asarlaridan joy olgan.

Mana, shoirning mashhur 11-soneti. Unda go‘zallik o‘zidan ham go‘zalroq narsani qayta tiklamog‘i darkor, degan fikr oldinga suriladi:

Asliyat	S. Marshakning ruscha tarjimasi
As fast as thou shalt wane, so fast thou grow’st	Мы вянем быстро – так же, как растем.
In one of thine, from that which thou departest;	Растем в потомках, в новом урожае.
And that fresh blood which youngly thou bestow’st	Избыток сил в наследнике твоём Считай своим, с годами остывая
Thou mayst call thine when thou from youth convertest [9].	[2].

Keyingi ikkita o‘zbekcha tarjima uchun aynan Marshak tarjimasi asos bo‘lgan, bu sonet keyinroq ham turli rus tarjimonlari tomonidan o‘girilgan, maqolamiz mavzusi ularga aloqador emasligi uchun hozir ularga to‘xtalmaslikni ma’qul ko‘rdik, chunki ularning har biri aslida alohida bir tadqiqot uchun mavzu bo‘la oladi.

M. Shayxzoda tarjimasi	Y. Shomansur tarjimasi
Tezroq o‘ssak hamki, so‘lamiz tezroq,	Tez so‘lib boramiz o‘sgan kabi tez. Avloddan avlodga payvandki hayot

Ammo bitayotgan umrimiz hamon Davom etib turar o‘g‘ilda, qizda. Yoshlarning quvvati bizga ham darmon [8].	Soviyotgan qon ham so‘nmagay shaksiz, Farzandlar taftidan topgaymiz quvvat [1].
---	---

Ushbu birinchi katrenda sen, ya’ni shoirning do‘sti, qanchalik tez so‘lib, to‘zib borsang-da, ortingda qoladigan yoshliging shunchalik tez unib-o‘sib boraveradi (sening farzandlaring umrida) demoqchi. O‘shanda hayotingning ilk yillarida senga tuhfa berilgan toza qonni yoshliging bilan xayrlashganingdan so‘ng o‘zimmiki edi, deya olasan degan mazmun bor. O‘zbek mutarjimi shu g‘oyani tarjimada ham berishga erishgan. Originalda shoir yakka shaxsga murojaat qilyapti, o‘zbekcha matnda shoir shaxsi do‘stining shaxsi bilan qorishib ketyapti, xuddi rus tilidagidek. Shayxzodada “toza qon” obrazi o‘rniga “yoshlarning quvvati” kelgan, ayni obraz Y. Shomansurda “soviyotgan qon” deb olinganki, bu uncha durust emas, chunki, “Soviyotgan qon ham so‘nmagay shaksiz” misrasi mantiqan o‘zini o‘zi inkor qilmoqda.

Basharning husn-u zakovati farzandlarimizning ota-onalari ezgu ishlarini davom ettirishlari sharofatidandir. Mabodo xayolni **folly** – gunoh-u telbalik, **age** – qarilik, **cold decay** – sovuq chirish, buzilish hammaning o‘y-fikrini o‘rab olsa va boshqalar ham o‘shalarga o‘xshab fikrlasalar bormi, zamonamiz uch karra yigirma yil o‘tishi bilanoq oxiriga yetar edi degan ikkinchi katrendagi ma’no Yusuf Shomansurda Maqsud Shayxzodadagidan ko‘ra yaxshiroq ifodalangan. Unda “...telbalik va qarilik” hanuzgacha dunyoda hukmron bo‘lsa “Oltmish yilda tugab ketish” sharti to‘g‘ri “fosh etilgan”. Shayxzodada esa nima “dunyoga abadiy hokim” bo‘lishi mujmal.

Inson o‘zidan keyin nasl qoldirishi zarur degan g‘oya Shekspirning hayotni sevishga, uni ardoqlashga chaqirig‘idek yangraydi.

17-sonetga ham yuqoridagi sonetning davomi sifatida, uni yana-da to‘ldiruvchi she’rdek qarashimiz mumkin. Bu ikkalasi go‘yo bir-birini to‘ldiradi. Mazkur lirik satrlar do‘stni, do‘stlikni ulug‘laydi, do‘stlikning tavsifi, uning surat va siyratini har

qanday qudratli misra ham jilla bo‘lsa-da, to‘liqroq, asliga yaqinroq tasvirlay olmasligi qayd qilinadi. Agar men sening ko‘zlaring go‘zalligini qog‘ozga tushira olsam, tarxi toza ash‘orda sening jami go‘zalliklaringni qalamga ola bilsam, kelajak baribir, “Bu shoir aldaydi, bunday samoviy bo‘yoqlar hech qachon yerdagilarning rangini bezamagan” deyar, mening asrlar sarg‘aytirgan qog‘ozlarimni shunchaki vazn uchun og‘ziga kelgan yolg‘on-yashiqni bitib tashlayvergan ekan-da, deya jerkib siltab tashlaydi, chunki kelajak avlodlarga o‘ta haqqoniy tasvirlar ham mubolag‘adek tuyulaveradi. Shu ko‘yga tushmaslikning esa iloji bor – sendan zurriyod qolsin. Shu vaqtda bolang hayot bo‘lsa, sen ikki topqir bolangda va mening qofiyamda yashagan bo‘lar eding, deyiladi sonet yakunida. She‘rning umumiy mazmuni, ayrim e‘tiroz talab o‘rinlardan qat’i nazar, har ikki o‘zbekcha matnda durust aks etgan.

18-sonetda poetik ijod umrboqiy, she‘rda tilga olingan shaxs ham mangulikka daxldor degan gap bor. Shekspir ham umumbashariy adabiyotning yetti iqlimga ma‘lum namoyandalari Goratsiy, Navoiy, Pushkin va Dantega o‘xshab, o‘z san‘atining buyukligini, o‘z ijodi mevalarining umri uzoqligini qalbdan tuygan, shunday bo‘lishini orzu qilgan. Qiyoslash maqsadida matnlarni yonma-yon taqdim qilamiz:

Asliyat	S. Marshakning ruscha tarjiması
<p>Shall I compare thee to a summer’s day?</p> <p>Thou art more lovely and more temperate:</p> <p>Rough winds do shake the darling buds of May,</p> <p>And summer’s lease hath all too short a date;</p> <p>Sometime too hot the eye of heaven shines,</p>	<p>Сравню ли с летним днем твои черты?</p> <p>Но ты милей, умеренней и краше. Ломает буря майские цветы, И так недолговечно лето наше! То нам слепит глаза небесный глаз, То светлый лик скрывает непогода. Ласкает, нежит и терзает нас</p>

<p>And often is his gold complexion dimm'd;</p> <p>And every fair from fair sometime declines,</p> <p>By chance or nature's changing course untrimm'd;</p> <p>But thy eternal summer shall not fade,</p> <p>Nor lose possession of that fair thou ow'st;</p> <p>Nor shall death brag thou wander'st in his shade,</p> <p>When in eternal lines to time thou grow'st: So long as men can breathe or eyes can see,</p> <p>So long lives this, and this gives life to thee [9].</p>	<p>Своей случайной прихотью природа.</p> <p>А у тебя не убывает день, Не увядает солнечное лето.</p> <p>И смертная тебя не скроет тень - Ты будешь вечно жить в строках поэта.</p> <p>Среди живых ты будешь до тех пор, Доколе дышит грудь и видит взор! [2]</p>
--	--

Endi Maqsud Shayxzoda va Yusuf Shomansur tarjimalarini e'tiboringizga havola qilamiz:

M. Shayxzoda tarjimasi	Y. Shomansur tarjimasi
<p>Chehrang o'xsharmikan yozning kuniga,</p> <p>Yo'q, sening mayinlik va husning oshiq:</p> <p>Bo'ron yoz gullarin sovurar nega? Yozimiz muhlati shunchalik qisiq. Goho qamashtirar ko'zini osmon,</p>	<p>Yorug' yoz kuniga o'xsharmisan yor?</p> <p>Sen undan dilbarsan, rangin, mo'tadil.</p> <p>Bo'ronlar may gulin sindirib ketar, Ko'z ochib yumguncha yoz ham o'tadi.</p>

<p>Goh quyosh bekinib, bulutlar yig'lar.</p> <p>Tabiat noz aylab, qiynaydi yomon, Goh bizni u silar va goho yig'lar.</p> <p>Kamaymas sendagi kunduz poyasi, Yozlarning doimo o'z avj paytida.</p> <p>Seni qoplayolmas o'lim soyasi, Sen mangu yashaysan shoir baytida.</p> <p>Toki odamzodda nafas bor, ko'z bor,</p> <p>Tiriklar qatori umring barqaror [8].</p>	<p>Ko'zni qamashtirar goh osmon ko'zi,</p> <p>Goh ko'kni qoplaydi bulutlar qat-qat.</p> <p>Erkalar, azoblar, – tinch qo'ymas bizni</p> <p>Turfa injiqligi bilan tabiat.</p> <p>Sening-chi, arimas charog'on kuning,</p> <p>Serquyosh va boqiy yozing so'lmagay.</p> <p>Ajal soyasida yitmagay sha'ning, Shoirning she'rida noming o'lmagay.</p> <p>Toki nafas tirik, toki ko'z ochiq</p> <p>Tiriklar davrasin tark etmaysan, yo'q [1].</p>
---	--

Ilk satrdayoq muallif do'stini yoz kuni – inson umrining avj gullagan paytiga nisbat bersammikan degan o'yg'a boradi. Lekin shu zahotiyoyoq do'stining yoz kunidan ko'ra ancha yoqimli, ancha mo'tadil ekanligini qayd qiladi. Ana shu ikki misra ma'nosi Maqsud Shayxzoda talqinida yaxshi chiqqan. Yusuf Shomansurda adresat “**yor**”ga aylantirilishi chakki bo'lgan. Zero, gap aslida “yor” emas, balki **do'st** haqida. Uchinchi va to'rtinchi qatorda asliyatda qattiq shamol mayning juda ko'rkam (ko'zni quvontirguvchi) g'unchalarini **titratadi**, S. Marshak va Y. Shomansurda **sindiradi**, M. Shayxzodada esa **sovradi**. Yoz (ixtiyoriga ajratilgan vaqt) muddati juda qisqaligi haqidagi ogohlantirish bilan birinchi katrenga nuqta qo'yiladi. Ikkala misra mazmuni ham tarjima tilida yaxshi ifoda etilgan.

Asliyatda navbatdagi to'rtlik ibtidosida goho samo ko'zi cho'g'day yarqirar deyiladi. Biroq ana shu fikr Shayxzodada, bizningcha, nisbatan mavhum chiqqan. Buning ustiga shu misrani u o'n bir hijoli qilib tizsa durust bo'lar edi. Bizningcha, bu joyda Shekspir fikri sal lat yegan. Chunki M. Shayxzoda talqinida o'z ko'zini qamashtirar, "osmonning yarqiroq yoki cho'g'dek ko'zi (boshqalarning) ko'zini qamashtirar" bo'lishi kerak. Keyingi gapda bunga teskari holat, ya'ni ko'pincha ko'kning tillarang yuzi xira tortib qolar degan ma'no (6-qatoridagi) ham xiyla xira, Shayxzodada aytilganidek, inglizcha matn, to'g'rirog'i, tayanch tarjima – rus tilidagi matnda ham "quyosh bekinib, bulutlar yig'lashi" yo'q, bu mazmun Y. Shomansurda muvaffaqiyatli berilgan. 7–8-qatorlarda ertami-kechmi bag'oyat go'zal narsaning chiroyi ham xira tortadi, bexosdan yoki asta-sekin tabiat o'zgarishlar yasab turadi, degan mazmun ruschada ancha erkin talqin qilinganki, bu "erkinlik" o'zbekcha har ikkala tarjimada o'z izini qoldirgan.

Adekvatligi jihatidan so'nggi katren oldingilaridan sezilarli darajada farq qiladi. Tarjimalarning asliga yaqinligini ko'rsatish uchun uning taglamasini taklif qilamiz:

Lekin sening yuzing toabad so'lmas,
Yo'qolmas sohibi bo'lmishing – ko'rking
O'lim soyasi tepangda charx urmas –
Bo'lagi erursan o'lmas satrimning.

Bu yakunlovchi distix barcha tarjimalarda ham mos jaranglaydi. Ma'lumki, Shekspir asarlarining alohida xususiyati – ularda obrazlilikning juda kuchliligidir. Obrazlilik keng tushuncha bo'lib, sifatlashlar, istioralar, qiyoslashlarning turli xili, so'z o'yinlari, har xil uslubiy shakllarni o'z ichiga oladi. Shu obrazlilikning ajralmas bir komponenti – Shekspir o'xshatishlaridir. Mana shunday o'xshatish hatto mohir, har tomonlama yetuk tarjimon S. Marshakda ham aks ettirilmagan. Bu fakt o'zgalarga ham ta'sir qilib, u yerda ham o'z "asorati"ni qoldirgan. 21-sonetda shu toifaga oid o'xshatish uchraydi. Chunonchi:

Asliyat	S. Marshakning ruscha tarjimasi
<p>O let me, true in love, but truly write,</p> <p>And then believe me, my love is as fair</p> <p>As any mother's child, though not so bright</p> <p>As those gold candles fixed in heaven's air [9].</p>	<p>В любви и в слове – правда мой закон,</p> <p>И я пишу, что милая прекрасна,</p> <p>Как все, кто смертной матерью рожден,</p> <p>А не как солнце или месяц ясный [2].</p>

O'zbekcha variantlari:

M. Shayxzoda tarjimasi	Y. Shomansur tarjimasi
<p>Rostdir muhabbatim va dilim so'zi, Deyman: dilbarimda bor husn-u chiroy. Odamzod farzandi, dunyoning qizi</p> <p>U na quyosh erur va na yorqin oy [8].</p>	<p>Ishqda ham, so'zda ham haqligim balqqan, Yozaman dilbarim sohibjamol deb. Hammaday uni ham onasi tuqqan, Na hojat quyoshga, oyga teng etib? [1]</p>

Asliyatdagi “Men esam ishimda qanchalik rostgo‘y bo‘lsam, she‘r yozishda ham o‘shanchalik faqat borini yozaman. Yana ishonkim, muhabbatim har bir ona norasidasi monand ajoyib. Ammo u (sevgim) samo yuziga o‘rnatib qo‘yilgan oltin shamlar (yulduzlar deyilmoqchi) yanglig‘ yarqiroq emas”, degan mazmun birmuncha sust, umumiygina chiqqan. Shekspir o‘z muhabbatining hayotiy ekanligini, turmushdagi ishq, hayotiy sevgi ekanligini boshqa har xil balandparvoz “muhabbat”lardan ustun ekanligini bildiriyapti. Ushbu band boshqalariga qaraganda mazmunning kuchsiz o‘girilganligi jihatidan ham nisbatan asl nusxadan olisroq.

Hassos tuyg‘ularga boy, falsafiy fikrlar bilan sug‘orilgan sonetlar ingliz adibining ijodkorlik ideallarini ifodalaydi. Sonetlardagi hayotga bo‘lgan muhabbat, buyuk

gumanistik qarashlar, kelajak avlodlarni o'ylash, do'st va do'stlikni, birodarlikni e'zozlash, haq yo'lida qalam yurgizishga intilishni targ'ib qilish kabi abadiy g'oyalarni olg'a surish ularning asrlar osha yangi-yangi, biri-biridan ko'rkam milliy liboslarga o'ralib borayotganiga sababdir.

Barkamol qalam sohibi Shayxzoda ham bu qutlug' ishga arzigulik hissa qo'shdi. Shayxzoda tarjimasida sonetlar aksar o'rinlarda mukammal holda qayta tiklangan. Sonetlardagi nozik hislar, teran mushohada, samimiylik, muallif qalbini band etgan ezgu ideallar o'zbek tilida asliga monand yangraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vilyam Shekspir. Sonetlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1978.
2. Уильям Шекспир. Сонеты Шекспира в переводах Маршака. – Москва: Советский писатель, 1949.
3. [Uilyam Shekspir. Sonetlar. Jamol Kamol tarjimalari | Xurshid Davron kutubxonasi \(kh-davron.uz\)](#)
4. Salomov G'. Tarjima tashvishlari. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983.
5. Hotamov N., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati. – Toshkent: "O'qituvchi", 1979.
6. Oybek. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. 14-tom. – Toshkent: Fan, 1979.
7. Морозов М. Шекспир. – Москва: Молодая гвардия, 1956.
8. Shayxzoda M. Asarlar. 6 jildlik. 6-jild. – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1972.
9. [Shakespeare's Sonnets \(shakespeares-sonnets.com\)](#)